

**ПРИЛОЗИ
ПРОУЧАЊУ ЈЕЗИКА**

ИЗДАЈЕ:

КАТЕДРА ЗА ЈУЖНОСЛОВЕНСКЕ ЈЕЗИКЕ

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

НОВИ САД

16
1980

Првослав Рагић

ИЗ ОНОМАСТИКЕ СЕЛА БРЛОГА У ИСТОЧНОЈ СРБИЈИ

Рађено под руководством
проф. др Александра Младеновића

Село Брлог је смештено у области Висока, у долини Дојкиначке реке, под Старом планином, на надморској висини од 791 метар и припада источном делу пиротске општине. Помиње се први пут у дефтерским подацима из периода 1447—1489. године, односно у дефтерском свитку (Народна библиотека, Софија), где је забележено истим називом: Брлог. О имену села расправља др Јован Ђирић, искључујући могућност његовог порекла из властитога имена; „... остаје да се узме у обзир исход из две основне речи: *брв* (мали мост, брвно) и *лог* (реч са више значења: легло звери; удубљење, ниско место; корито реке; у руском долина, падина). Дакле, насеље поред (уз) брвно којим се прелази с једне на другу обалу (реке, долине, ниског места); или брвно поред лога, места где се легу, крију звери. У сваком случају — закључује В. Ђирић — топономастичко објашњење одговара стварним, природним цртама средине у насељу”¹. Вуков *Српски рјечник* (Беч, 1852) уз одредницу *брлог* доноси објашњење: *Lager der schweine*, што у извесној мери поткрепљује претходне ставове. Топоним *Меча сѣранá* (*меча* < *мечја*) вероватно је још један прилог оваквог мишљења.

Иако је смештено у пограничној области, село је насељено српским становништвом (нпр. једно од суседних села према југословенско-бугарској граници, Славињу, насељава становништво бугарске националности). Становници Брлога су староседеоци и не памте да су се однекуда досељавали. Један од разлога оваквог одржавања националног идентитета вероватно је у нерадом склапању бракова и међусобном зоровању са другим националностима. Има ретких примера да се девојке Бугарке удају за Србе и прелазе у мужевљево кућу; обрнути случајеви нису ми познати.

¹ Др Јован В. Ђирић, *Насеља горњег Потпшавља и Лужнице*, Пирот 1877—1977, Пиротски зборник 8—9, 1979.

Брложани чувају заједничку сеоску славу: Пејчин дан (27. октобар), а зимску славу, такође заједничку, напустили су. Ову прву славу и данас славе сви без изузетака, јер је она посвећена земљи на којој и од које село живи.

У свим ратовима који су захватили ову територију Брложани су показивали велику храброст и пожртвованост. По причању мештана, у некога нишког владике је донедавно постојала „књига” са подацима да су Височани и на Косову показали велико јунаштво. Другог светског рата и зверстава окупатора Брложани се још увек сећају, а улога наших граничара и данас је саставни део њиховог живота.

Мештани су се одвајкада бавили сточарством и пољопривредом који данас све више примају екстензивни карактер због веома изражене миграције становништва у град ради запошљавања у индустрији. Ово је и разлог наглог смањивања наталитета, а старосни просек је, према мишљењу мештана, далеко преко педесет година. Много пута село нема ни једног ђака-полазника.

Грађу за овај рад сакупљао сам августа 1980. године. Природа пограничне зоне дијалектолошком и ономастичком истраживању намеће многе проблеме, што је, најзад, сасвим оправдано, па сам се морао ограничити на мањи број информатора, као и неке топографске карте. У сакупљању грађе велику помоћ пружили су ми: Љубомир Васић (75), Драгана Ћирић (78), Богољуб Ђорђевић (78), и посебно Јеленко Стаменовић (46), коме се овом приликом срдачно захваљујем.

АНТРОПОНИМИЈА

I. ПРЕЗИМЕНА И ПОРОДИЧНИ НАДИМЦИ

Презиме	Породични надимак ²		
	множина	једнина	
АЛЁКСИЋ	Ђосине (Ђосинци) ³	Ђоса	3 куће
АНДОНОВИЋ	Ђиринци	_____	} 4 куће
	Лечбинци ⁴	_____	
	Чапине	Чапа	
ВАСИЋ	Папшинци	Папша	2 куће
ГОГИЋ	_____	_____	1 кућа

² Породични надимак (надимак — диј. *ѝреќѝр*), који углавном носи поругу или погрдно значење, изузетно је фреквентан. Може се запазити да је он чешћи у множинском облику, означавајући тиме читав род, фамилију; у облику једине потиснут је личним надимцима. Породични надимак може настати и од имена претка (Грга — Грђине).

³ Код породичних надимака може се запазити често обличко двојство (*Ђосине* : *Ђосинци*; *Пујине* : *Пујинци*; *Бичине* : *Бичинци*...). Ови облици скоро се подједнако користе.

⁴ Каже се да су добили име *Лечоинци* јер су много јели лећу (просо); у дијалекту *леча*.

ГРГИЋ	Грђ'ине ⁵	Грга	1 кућа
ДАВИДОВИЋ	_____	_____	1 кућа
ДИНЧИЋ	Кoцине	Кoца	1 кућа
БОРЂЕВИЋ	Кужље Цигањелинци	Кужља	} 4 куће
ЖИВКОВИЋ	Пућине (Пућинци)	Пућа	2 куће
ИЛИЋ	Круњелинци	Круњелинац	2 куће
ЈОВАНОВИЋ	_____	_____	3 куће
КОВАЧЕВИЋ	_____	_____	1 кућа
КОСТИЋ	Каћинци Шoљинци Паничка	Каја	} 4 куће
ЛИЛИЋ	Бичине (Бичинци) Мадине (Мадинци)	_____	5 кућа
МАНИЋ	Алијачове	Алијач	2 куће
МИТИЋ	Иђинци	Иђа	1 кућа
ПЕЈЧИЋ	Скрипчан	Скрипчан	1 кућа
ПЕТРОВИЋ	Муњинци (Муњине) ⁶ Цинковци (_____)	Мућа Цинко	} 5 кућа
РАНЧИЋ	Пидље Дуринци (_____) Граљине ⁷	Пидља Дура	} 7 кућа
РИСТИЋ	Пућине	_____	2 куће
СТАМЕНОВИЋ	Симиције ⁸	Симичија	3 куће
СТАНКОВИЋ	_____	_____	1 кућа
СТАНОЈЕВИЋ	Муњинци (Муњине)	Мућа	2 куће
СТОЈАНОВИЋ	Шевљинци Мечкарове ⁹	Шевља Мечкар	} 2 куће
ЂИРИЋ	_____	_____	3 куће
ФИЛИПОВИЋ	_____	_____	1 кућа
ЏУНИЋ	Швиќљинци Џандарје ¹⁰	Швиќља Џандар(ин)	} 3 куће

⁵ У овоме говору сусрећемо гласовну промену задњонепчаних оклузива *к* и *г* у *ћ'* (*к'*) и *ђ'* (*г'*), када се ови нађу испред вокала предњег реда или иза палаталнога сугласника (в. А. Белић, *Дијалекти источне и јужне Србије*, Српски дијалектолошки зборник, Београд, 1905, књ. I, 191). У овоме раду ове палатализоване сугласнике означаваћемо са *ћ'* и *ђ'*.

⁶ Носе име по рођаку Муни који је као мали уместо мурузнице (кукуруз, диј. *муруза*) тражио *муну*.

⁷ Надимак су добили по граху (диј. *гра*) због његовог обилнијег коришћења у исхрани.

⁸ Надимак носе по претку који је још као дечак тражио *симицију* кад год би био гладан (*симиција*, тур. пекар).

⁹ Стари облик номинатива множине на *-ове*, иначе веома продуктиван у овоме говору (А. Белић, н. д., 319), налазимо и у породичним надимцима *Алијачове* (*Алијач*), *Мечкарове* (*Мечкар*) и др.

¹⁰ У тимочко-лужничком поддијалекту налазимо и облике именица са наставком *-је* у номинативу множине (А. Белић, н. д., 323).

II. ЛИЧНА ИМЕНА

а) *мушка*

Алекса́ндар (x 3)	Душа́н	Мио́драг
А́рса	Ђо́рђе (x 3)	Ми́рко (x 2)
Благо́је	Жи́ка	Миро́љуб (x 2)
Бого́љуб (x 2)	За́рије	Мо́мко
Божидар (x 2)	Зво́нко	Мо́мчило (x 2)
Бо́ра	Зо́ран (x 2)	Нико́ла
Брани́слав	И́ван	Но́вак
Васи́лије (x 5)	Или́ја (x 2)	Но́вица
Влади́мир (x 2)	Јелен	Па́нта
Војин (x 2)	Јо́ван (x 5)	Пе́тар
Го́јко (x 3)	Јорда́н (x 3)	Пре́драг
Гора́н	Ла́зар	Радо́мир
Го́рко	Љубо́мир	Радо́ван
Де́јан	Ми́ја	Све́та
Деси́мир	Миливо́је (x 2)	Славо́љуб
Дими́трије (x 4)	Мили́ја	Со́кол
Драга́н (x 3)	Мили́сав	Стоји́мен
Драго́љуб (x 2)	Мило́ван	Страто́мир (x 2)
Драго́мир (x 4)	Мило́рад	То́дор
Ду́ка	Милу́тин (x 3)	Че́да

б) *женска*

Благо́на	Заго́рка	Мирја́на
Божана́	Зо́рица (x 2)	На́да (x 2)
Божу́рка	Јаво́рка (x 2)	На́та
Боринка́	Јевро́симка (x 4)	На́тка
Боса́нка	Јели́ца	Павли́на
Бра́нка	Јери́на (x 2)	Парасч'е́ва (x 2)
Васили́ћа (x 2)	Јова́нка	По́лка
Ве́сна	Јули́јана	Ра́дмила
Вуко́сава	Ка́ја	Риста́на
Га́на	Коса́ра	Ро́за (x 2)
Голуби́ца	Костади́нка	Ро́ска
Гравинка́	Кри́са (x 4)	Ру́жа
Да́ница	Ле́на	Ру́жича
Добринка́ (x 4)	Ло́за	Ру́ска (x 2)
Драга́на (x 8)	Љуби́ца (x 3)	Слави́нка
Драги́ца	Ма́ра (x 2)	Слађана́
Були́ца	Ми́ла (x 2)	Сми́ља
Бурђи́ја	Мили́ца	Стоја́нка
		Шумади́нка (x 2)

III. ЛИЧНИ НАДИМЦИ

а) *мушки*

Бьклича́рко	Кре́нта	Паро́ља
Бробина́рко	Ла́шко	Си́ца
Ко́рча	Ма́за	Комарьц
Каша́н	Ма́чек	Цу́јта
		Чо́ка

б) женски

Бјаниш
КјанаБоба
Ђоса

IV. ХИПОКОРИСТИЦИ

а) мушки

Бџа (х 2) (Божидар)
Бранко (Бранислав)
Васа (х 5) (Василије)
Влада (х 2) (Владимир)
Гоца (Гџко)
Данче (х 2) (Јордан)
Драга (х 3) (Драгомир)
Драга (Драгољуб)
Ђока (х 3) (Ђорђе)
Јвко (Јван)
Јеленко (Јелен)
Јова (Јован)
Јола (Јован)

Лџа (Лџар)
Љубен (Љубомир)
Мјка (Мјодраг)
Мјта (х 4) (Димитрије)
Нџко (Нџак)
Ота (Јован)
Пџча (Пџтар)
Пџша (Пџдраг)
Рада (Радомир)
Санда (х 2) (Александар)
Слава (Славољуб)
Стратко (х 2) (Стратомир)

б) женски

Васка (х 2) (Василића)
Вука (Вукосава)
Дјана (Дјаница)
Драга (х 4) (Драгана)
Добра (х 2) (Добринка)
Зага (Загче) (Загорка)
Зорка (х 2) (Зорица)
Јка (Василића)

Кјаче (Кјаја)
Кџса (Кџсара)
Љуба (х 2) (Љубица)
Мјра (х 2) (Мјрјана)
Слађа (Слађана)
Ђ'ева (х 2) (Парасћ'ева)
Шука (х 2) (Шумадинка)

ТОПОНИМИЈА

- АЛИЏАЧОВА ПОЈАТА — носи име по своме власнику Алијачу
АНДЏОНОВЕ ПОЈАТЕ — по власнику Андону
БЕЛО КАМЕЊЕ — пустара и камењак са утрином
БОЉИН ВЈР — добио име по власнику Бољи
БОЉИН ЛУГ — (види претходни топоним)
БОШКОВА ПРЕСЛАП — брда, али и ливаде на њима
БРѢГ — њиве
БРОД — означава општи појам за прелаз на води, али је прешао у топоним, те означава одређени прелаз на води између Брлога и Дојкинаца
БУКА — њиве
БУКОВО — њиве са истоименим кладенцем на себи
ВАЛОЉ'Е — део брда, стране, са које стрче ступасте блокови стена — валог (ступеница). Овим се називом обележава и кладенац на овом брду.
ВЕСЕЛИНОВО БРАНИШТЕ — шума, забран; (Обичније је да се *браништем* назива приватни посед — шума, док се, нпр. државна шума чешће назива *гором*)
ВРЕЛО — извор реке Височице. Овим се именом означава и издвојени део села Брлога, смештен поред врела.
ВРЕЛО МОС — мост на врелу
ВУЛИН ВРТОП — увала обрасла ливадама
ГАГОВ ПУТ — путањ
ГОЛОРѢБРА — раније утрина (диј. *голейина*), сада мања шума

- ГОРЊА (ДРУГАТА) ВАЛОГА — види *Валођ'е*
 ГОРЊИ ДОЛ — ливаде изнад Дола
 ГОРЊО КОВАЧЕВО — област ливада, њива и мањих шума
 ГРОБИШТЕ¹¹ — по једном информатору означава искључиво сеоско гробље, док се по другом овај топоним везује и за њиве око гробља
 ГЋСВ'ИНЦИ — део села (диј. *мала*) и истоимени сокак; добили су име по истоименој фамилији
 ДЕДА-РАЊА — шума и истоимени кладенац. Раније припадали некоме деда-Рањи
 ДИШАН КАМИК — речеште
 ДИГА ОРНИЦА — њиве
 ДОЈВ'ИНАЧКА РЕКА — протиче кроз Брлог. Вероватно се зове по селу Дојкинци изнад којег извире.
 ДОЛ — ливаде
 ДОЛ'ЊА (ПРВАТА) ВАЛОГА — види *Валођ'е*
 ДОЛ'ЊЕ ЛИВАДЕ — пространа област ливада
 ДРЕЊАК(АТ) — раније плодне оранице, данас махом утрине и мање њиве
 ЖАЖИНА ПОЈАТА — добила име по своме власнику Жажи
 ЗАЈИН ВИР — носи име по некадашњем власнику Заји
 ЗАПАЊЕ — комплекс њива на западној страни села
 ЈАБЉИ¹² — ливада (данас овде нема јабланова)
 ЈАСЕЊЕ — област њива и утрине
 ЈЕВАЦ — шумовито брдо са изразитом стеном у себи
 ЈЕЛИЧЈЕ — шума; данас у њој не расту јеле
 ЈЕЛОВ ВРТОП — увала покривена ливадама и шумом. Садашњи мештани не памте да су овде расле јеле.
 КАЈИНШЊ'Е ПОЈАТЕ — појате рода Кајинци
 КАШАНОВА ВОДЕНИЦА — припадала некоме Кашану; данас растурена
 КЛЕЊЕ — њиве и утрине
 КОВАЧЕВО — шума са истоименим кладенцем у њој
 КОВАШЊЕВИШЊ'И ЛУГ — носи име по породици Ковачевцима
 КОЖИНА ОРНИЦА — њиве са утринама
 КОЛНИК — некада брдски пут, сада зарастао у честар
 КРСТЕЛЕЗ — ливаде испод *Чела*, и истоимени кладенац на њима
 ЛИЛИНЕ ПОЈАТЕ — име власника није ближе објашњено
 ЛИПА — област шума, њива и утрине
 ЛИЦЕ — ливаде и њиве
 ЛОКВА — удолина и бара у *Понору*
 ЛОЛИНА ЛИВАДА — простор са ливадама, њивама и шумом. Израз лолина шума у овом случају не постоји
 МАЛА ЛИВАДА — зараван са ливадама и истоименим кладенцем
 МАЛА РЕКА — речца
 МАНАСТИРСКО БРАНИШТЕ — шума
 МАНИНА ПОЈАТА — добила назив по власнику Мани
 МАРКОВО ЛИЦЕ — област шума и пропланак
 МАРКОВСКА ВОДЕНИЦА — добила назив по породици Марковаца
 МАРКОВЦИ — део села и истоимени сокак, названи по фамилији Марковаца
 МЕЧА — површина покривена ливадама и њивама.
 МЕЧА СТРАНА — шумовита планинска страна. Назив топонима везује се за мечке које су некада живеле овде (информ. Ј. Стаменковић).
 МЕЦАЦИ(ТИ) — мала шума са пропланцима-утринама

¹¹ Чује се и *гробишће*. Акцент се често помера, што је вероватно последица утицаја стандардног језика. То се може посебно запазити код властитих имена млађих особа (*Слађана, Дејан* и др.).

¹² Код ове речи могу се забележити тројаки облици: са полугласником реда *а*, са полугласником реда *е* и са вокалом *е* (*јаблен*). Ако тражимо од информатора да нам јасно каже реч, или изговори сваки глас посебно, у највећем броју случајева ћемо чути *јаблен*.

- МЫШКЪНШГЪ'И ВРТОП¹³ — увала
- НАДВОДЕНИЦУ — њиве смештене изнад воденица
- НАТПОТЕЧЕ — њиве изнад сеоског пута (*воћка* — диј. стазица)
- НАТПРИСАД (*Найприсай*)¹⁴ — њиве. Термином *присад* мештани овога краја означавају воћњак; данас у натприсаду и блиској околини нема воћњака.
- НЕЦИНА ТРША — део је Мече стране; термин *трша* у овоме крају означава потршено, покресано шибље или грање. (Остала је прича о сиромашу Неци који искрчи овај крај да би дошао до плодне земље. Данас је ово поново необрадива површина).
- НЕЦИНО — шуме добиле име по Неци
- ОРНИШГЪ'И ДОЛ — долина са слабо оривом утрином и истоименим кладенцем
- ОРОИГРИШТЕ — зараван на којој су се играла кола, како кажу мештани, међутим, можда се *орогришием* назива и због печурака које расту овде, јер овим термином овде се означава и место на коме расту печурке.
- ПАЉИНА ПАДИНА — назив за шуму некога деда-Паље, као и кладенац у њој
- ПАЉИНЦИ — део села и истоимени сокак названи по фамилији Паљинаца
- ПАЉИНШГЪ'И МОС — мост на Дојкиначкој реци
- ПЕЈИНЦИ — део села и истоимени сокак названи по фамилији Пејинаца
- ПЕЈИНШГЪ'И МОС — мост у махали Пејинци
- ПЕЈИНШГЪ'Е ПОЈАТЕ — назив за појате и околне утрине
- ПЛАДНИШТЕ — зараван; општи појам овде је прешао у топоним
- ПОЉЕВНИЦА — област шума и нешто њива; прогон (види *прогон* као општи појам)
- ПОНОР — пространа област коју сачињавају брда, увале и шуме
- ПОТОЧАЊЕ — поточић, као и низ извора који се скупа налазе на истоименој ливади; (Идóмо на косидбу у Потóчање).
- ПРИГЛОГ — шумица са ниским, обраслим дрвећем. Раније је овде било много глогова.
- ПРОГОН — означава општи појам за пролаз између њива, али је овде прешао у топоним. *Прогом* се у овом крају означава и заграђен простор у коме се музу овце.
- ПУДИНА ПОЈАТА — означава место и појату која је некада припадала породици Пудина
- РЕКА — назив који мештани употребљавају за Дојкиначку реку. Ливаде и њиве поред Дојкиначке реке, такође се означавају именом *Река*.
- РОГЛИВАЊЕ — њиве некога деда-Роге
- РОЋИНСКА ВОДЕНИЦА — добила име по фамилији Рођинаца којима је припадала
- РОЋИНЦИ — део села са истоименим сокаком
- РОЋИНШГЪ'Е ГРАДИНЕ — баште; означавају овим именом и простор око њих
- ЋТ — ливаде и њиве
- РУДИНА — ливада, пашњак. Овде је општи појам прешао у топоним, јер појмом *рудина*, мештани означавају и сваку другу површину обраслу малом, ниском травом (отуда и назив за овцу са кратким руном: *рудича*).
- САВАТ (чује се и СУВАТ) — пространа зараван са шумом
- САРЕЈИНА ОРНИЦА — ливада са истоименом шумом око ње
- СЕЛИШТЕ — лугови и њиве око истоименог извора код кога се раније налазило село те се касније иселило у данашњи Брлог
- СЕЛСКАТА ВОДЕНИЦА — воденица подигнута из ортаклука сељана
- СИПАК — ливаде са ретком травом на коси изнад истоименог пута
- СЛИВИНА ПАДИНА — падина са утринама и нешто мало њива
- СМРДАН — два кладенца на истоименој њиви
- СРДОРТИНА — њиве поред истоимене шуме
- СТАНИШИНА БАРА — Бара; налази се на ливади која носи исти назив Станишина бара
- СТАНЧИНО ВРТОПЧЕ — ливада смештена у ували

¹³ У корену ове речи, вероватно је именица *мачка* (диј. *м'шка*). Назив топонима информатори нису објаснили.

¹⁴ Обезвучавање сугласника на крају речи, у овом говору је веома изражено.

- СТОЙЛИЦА — брдо и истоимена шума на њему
 СТОЙЛОВА СЕЧИНА — терен са кратко посеченим шибљем
 СТРАНАТА — шума на страни
 СТРАЊЕ — сеоска утрина која се користи за испашу
 СТРАШНА ЧУКА — мање брдо (диј. *брдлѐ*), познато у овом крају по борбама из другог светског рата
 СТРЧИКРАК — брдо изнад села обрасло утринама
 СТУДЕНО КЛАДЕНЧЕ — извор у шуми
 СУБИНА ЛОКВА — бара у Горњем Ковачеву
 СУВИДОЛ — кладенац
 СУЈУДОЛ — долина са ливадама, њивама и шумом
 ТАВНЕ ЧАРШИЈЕ — висока гора са истоименим путем који пролази кроз њу. Због густога дрвећа овде је скоро увек мрачно и хладно.
 ТОКОИНЧАЊЕ — део села који је добио име по фамилији Токоинчана
 ТОШИНА ПОТЕКА — стаза, путић
 ТРНИЦА — брдска утрина, некад оранице
 ТРЦИНА ПОЈАТА — име појате и околних утрина
 ТУРТАНА — воденица. Добила је име из општег појма: млети колко за *турутану* тј. слабо, мало.
 ЋОСИНА ПОЈАТА — појата названа по њеном власнику, неком Ћоси.
 УМИШТА — област шума и утрина
 ЦЕРЈЕ — област утрина, камењара и њива, са малим остацима некадашњих шума
 ЦРЕПЊИШТЕ — њиве
 ЦРКВИШТЕ — утрина на којој је некада била црква
 ЧАВКАНАЦ — стена чији назив мештани везују за јата чавки која се овде окупљају; овим именом се називају и шуме око те стене.
 ЧЕЛОТО — узвишица са истоименим ливадама на њој
 ЧУКА — шумица која се наставља на Јеличје
 ЦЕПИНА ДВПКА — пећина
 ЦУЈА — њиве
 ШАШАРИН ГРОб — њиве, добиле име по хајдуку који је некада овде погинуо
 ШЕРЕМЕТКА(ТА) — кладенац и истоимени поточић који се од њега ствара. Назлазе се у Манастирскоме браништу.
 ШУЉА(К) — ливада са истоименим кладенцем на њој
 ШУМАК — њиве и истоимени пут који пролази кроз њих. Шумарака данас овде има мало.
 СБ'Д — стрми планински пут.